

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 20 - MAYO - AGOSTO 2019, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Centro de Investigación Educativa

Escuela de Padres

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Visítanos en:

4	Editorial
5	Escuela de padres
9	La Educación familiar: Conversación con Ruth Milena Páez
14	Sistema Líquido
17	Educar en casa asunto familiar
24	La autoridad y el consejo familiar

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Inicio

Página Siguiete

Página Anterior

ESCUELA DE PADRES

Fundación Convivencia
Centro de Investigación Educativa

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal
Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores
Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación
Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación
Marilyn González Reyes

Equipo de Redacción
Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz
Isabel Torres de Caballero
Bingley Ortiz Díaz

Coordinación Editorial
Marilyn González Reyes

Diseño y Fotografía
Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo
Alejandro González Ramírez

Administración y finanzas
Marlén Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

4

Editorial

5

Escuela de padres

9

La Educación familiar:
Conversación con Ruth Milena Páez

14

Sistema Líquido

17

Educar en casa asunto familiar

24

La autoridad y el consejo familiar

4

EDITORIAL

Cuando se hace referencia a la “Escuela para padres”, se habla en líneas generales de la formación que brindan las instituciones escolares para los padres de los estudiantes frente a temas pertinentes para la crianza y el apoyo escolar, que se caracteriza por ser de voluntaria asistencia.

En el país la Ley 1404 de 2010 creó el programa ‘Escuela para padres y madres’ en todas las instituciones de educación preescolar, básica y media con el fin de desarrollar pautas de crianza positiva y habilidades para el sano crecimiento de sus hijos. Es así como en su Artículo No 1 señala:

“La presente ley tiene como propósito fundamental integrar a todos los padres y madres de familia, así como a los acudientes a un cuerpo organizado que se articule con la

comunidad educativa, principalmente docentes, alumnos y directivos, asesorados por profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática que se presente en la formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia”.

Si bien el programa es pertinente dada la ausencia de los padres, su carácter voluntario, el poco tiempo con que cuentan los padres y acudientes, la, en ocasiones, poca eficacia de los temas tratados, así como su formato muchas veces unidireccional donde el padre asiste como receptor de una información pero no tiene opinión sobre los temas a tratar o participación en las conversaciones a las que asiste, ocasionan que las “Escuelas de Padres” tengan baja asis-

tencia y se conviertan en un dolor de cabeza tanto para padres como para los orientadores y/o docentes encargados del tema.

En la actualidad se encuentra en trámite en tercer y cuarto debate en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca que la escuela de padres y de madres sea de carácter obligatorio para entidades públicas y privadas. Este aspecto permitirá contar con la presencia de los padres, sin embargo, se hace necesario revisar y rediseñar la metodología de las mismas, en aras de generar vínculos de comunicación sólidos entre padres e hijos.

En la presente edición se abordará la “Escuela de padres” a través de la mirada de docentes e investigadores que consideran su importancia y realizan propuestas para mejorar su intervención.

4 Editorial

5 Escuela de padres

9 La Educación familiar:
Conversación con Ruth Milena Páez

14 Sistema Líquido

17 Educar en casa asunto familiar

24 La autoridad y el consejo familiar

5

ESCUELAS DE PADRES

Bingley Ortiz Díaz

Comunicadora Social
periodista de la Fundación
Convivencia- Centro de
investigación educativa.
Comunicadora y periodista
de la Universidad Central.
[comunicadorjunior@
fundacionconvivencia.org](mailto:comunicadorjunior@fundacionconvivencia.org)

Resumen

Este artículo presenta algunos de los hallazgos de una investigación realizada por tres docentes de dos colegios oficiales de las localidades de Bosa y de Usme en la ciudad de Bogotá sobre el funcionamiento de las Escuelas de Padres en doce colegios de estas localidades. Al encontrar un débil acercamiento de los padres de familia a la escuela, las profesoras Diana Marcela Pérez y Marcela Nieto del Colegio Kimy Pernía Domicó de Bosa decidieron proponer alternativas para vincular a los padres de familia con la institución y para fortalecer su contribución a la educación de sus hijos. Con este propósito las profesoras formularon un proyecto de investigación orientado a comprender y a fortalecer la participación de la familia en la comunidad educativa.

Palabras Clave: Escuela de Padres, educación familiar, relación Familia-Escuela

Tesis

Con el interés de cualificar su formación y crecer profesionalmente, las profesoras Diana Marcela Pérez y Claudia Marcela Nieto, profesoras de primaria del Colegio Distrital Kimy Pernía Domicó, de la localidad de Bosa y Rocío Farfán, también profesora de Primaria, aunque del Colegio El Cortijo Vianey de la localidad de Usme, decidieron en el año 2016 presentarse a la convocatoria para acceder a las becas que ofrece el Distrito Capital a sus docentes para cursar estudios de posgrado. Finalmente, las profesoras ingresaron a la Maestría en Docencia en la Universidad de la Salle, donde se vincularon al llamado Macroproyecto de Educación Familiar que se desarrolla en esta Maestría. En este marco iniciaron un proceso de investigación sobre las escuelas de familia, con el que se propusieron indagar ¿cómo funcionan?, ¿cómo se caracterizan? y ¿cómo se desarrollan las Escuelas de Padres en las localidades de Bosa y Usme?

Para obtener la información necesaria, las docentes realizaron entrevistas y aplicaron encuestas en doce colegios oficiales de Bogotá, ocho de ellos de la localidad de Bosa y cuatro de la localidad de Usme. En total trabajaron con cerca de seiscientos padres de familia, cuyos hijos se encontraban en el Ciclo Dos de Básica Primaria (grados 3º y 4º), y con treinta orientadores de los doce colegios contemplados en la investigación.

La exploración permitió identificar y reconocer una variedad de problemas en dichos colegios tanto en la gestión administrativa, como en la gestión académica y en lo relacionado con la participación de los padres. Se encontró que las instituciones escolares poca ayuda brindan a los orientadores, quienes están a cargo de llevar adelante las Escuelas de Padres y sus actividades. No existe un apoyo suficiente por parte de los directivos docentes, para llevar a cabo encuentros entre orientadores, padres de familia

y estudiantes. De igual manera, se encontró que no hay acercamiento de otros docentes de los colegios a las escuelas de padres.

En general la participación de los padres de familia en estas escuelas es muy baja. La investigación permitió identificar que esta poca participación de los padres de familia, o acudientes, se debe entre otras causas a las largas jornadas laborales que estos deben cumplir. También se presenta desmotivación ante las actividades y, en muchos casos, se percibe desinterés de los mismos padres, ya que muchos de ellos no encuentran necesaria una formación que los fortalezca para asumir la educación de sus hijos.

Por otro lado, los orientadores tienen múltiples ocupaciones y terminan dedicando poco tiempo al desarrollo de las Escuelas de Padres. Se comprobó que no hay una secuencia de los temas tratados, ni se da la continuidad necesaria a las actividades que se efectúan en cada uno de los encuentros realizados. En realidad, estos espacios, que se llevan a cabo una o dos veces al año, aprovechando la entrega de boletines, terminan en la mayoría de los casos siendo usados por personas y organizaciones externas, las cuales aprovechan la oportunidad para vender diferentes productos a los padres de familia.

Los padres expresaron también quejas sobre los encuentros, en especial sobre la dinámica

que estos siguen, pues las actividades se tornan en clases magistrales, en la que los orientadores terminan diciéndoles qué hacen bien o qué hacen mal en la educación de sus hijos, sin que haya la oportunidad de un diálogo. Como lo expresa uno de los padres de familia: “uno va allá es a que lo regañen”. Esto los lleva a retirarse de las escuelas de padres y a que no vuelvan a asistir.

Una primera conclusión sería lo que los orientadores llaman Escuela de Padres en los colegios en realidad no podrían considerarse como tales, ya que no cumplen con las características, ni con las funciones de dichas escuelas.

Proyecto Escuela de Padres en el Colegio Kimy Pernía Domicó

En este colegio en particular, las investigadoras encontraron que el vínculo de los padres con la escuela es muy débil, aunque reconocen que, por el bienestar de sus estudiantes, es necesario trabajar en él. Pensando en esta necesidad, las profesoras Diana Marcela Pérez y Claudia Marcela Nieto decidieron que los hallazgos no debían quedar únicamente en el documento de su tesis de grado. Por el contrario, se propusieron iniciar un nuevo plan en su colegio orientado a fortalecer la relación familia-escuela. Así fue como en el año 2018 nació el proyecto Escuela de Padres, un espacio que permitió a los papás, mamás y abuelos de los estudiantes de Primaria acercarse en particular a sus hijos y a sus nietos y, en general, al Colegio. La profesora Marcela Nieto lo expresa de esta forma:

“No queremos que esto quede sólo en el libro o en lo que hicimos por sacar la Maestría. Queremos que pueda impactar y ver si funciona, porque es una necesidad; cuando nos reunimos con los demás docentes, todos no quejamos de que los padres no vienen ni participan y lo que queremos con este proyecto es poner de nuestra parte para ver cómo podemos involucrar a los papás y mamás”.

Una de las razones por la que los padres no asisten a los encuentros escolares tienen que ver con las jornadas laborales que estos deben cumplir entre lunes y viernes. Por esta razón, las profesoras Diana y Marcela decidieron dedicar un poco más de tiempo e invitar a los padres a asistir los sábados al colegio. Así comenzaron a reunir a las familias de Primaria, de acuerdo con el curso de los respectivos hijos. En este espacio las profesoras ofrecieron algunos talleres sobre pautas de crianza, buenos hábitos e incluso un taller sobre alcoholismo apoyado por una psicóloga. Además, crearon un grupo de danzas y realizaron labores de embellecimiento del colegio con las familias.

Cabe resaltar que los talleres también se organizaron gracias a la ayuda de los demás docentes de Primaria. Estos desarrollaron una caracterización de las situaciones que observaron en las familias de los estudiantes, este aporte les permitió a las docentes establecer un plan de trabajo para cada uno de los encuentros programados los sábados.

Durante el 2018 el proyecto funcionó con cierta normalidad. Aún con una baja asistencia

se puede observar que algunos padres asistieron por primera vez. De un total de cerca de ciento sesenta estudiantes, se logró en los talleres la asistencia entre quince a cuarenta y cinco padres de familia. En estos encuentros los padres y madres tuvieron la oportunidad de conocer mejor a sus hijos. Además, se divirtieron y reflexionaron con otras familias, a través de sus experiencias vividas y sobre posibles soluciones a problemas comunes que se presentan en las casas y en el colegio.

Pese a sus estrategias para aumentar la participación, las profesoras promotoras del proyecto observaron que a los encuentros solían asistir los mismos padres. De igual forma observaron que los hijos de los padres que asistían eran los que presentaban menos dificultades en lo académico, así como en lo comportamental y la convivencia.

El proyecto tuvo continuidad durante el primer semestre de 2019, pero por falta de gestión administrativa a mediados de agosto las labores se detuvieron. La principal causa fue que no se pudo contar con un lugar para realizar las reuniones. El apoyo de los directivos en este sentido no ha sido efectivo.

Estos inconvenientes llevaron a las profesoras a tomarse un tiempo para pensar en nuevas estrategias y mejorar el proyecto. Resultó prioritario encontrar alternativas para realizar acciones entre semana y no en el fin de semana. De la misma manera, se advirtió la necesidad de identificar con precisión los temas que se requieren tratar con las familias para organizar los talleres

y, así, ayudar a quienes más lo requieren. Por último, las profesoras han dedicado este receso en el proyecto para pensar en un nuevo nombre que lo represente mejor.

La profesora Diana Pérez reflexiona sobre estas necesidades:

“Siempre se ha dicho que hay una brecha entre escuela y familia y cerrar esa brecha a veces no se da de la forma natural, todavía hay muchos vacíos. Hay papás que no les gustan venir al colegio, pero también en el colegio somos de puertas cerradas para los padres. Por ejemplo, en una izada de bandera, a los papás les gustaría venir al colegio y ver a sus hijos en las presentaciones, pero los encargados de la seguridad no dejan entrar a agentes externos y, por lo tanto, los padres no pueden ingresar. El propósito es ir realizando acciones desde el aula para cerrar esa brecha”.

Las profesoras consideran que las políticas educativas también dejan sin herramientas a los docentes, pues no hay una norma que obligue a los padres de familia a acercarse a las instituciones, como sí sucede en algunos colegios de carácter privado, en los que se condiciona la matrícula del siguiente año escolar de los niños a la participación de los padres en las diferentes actividades del colegio. La participación en estos colegios es una condición necesaria y no sólo una opción.

La intención de las profesoras Diana y Marcela es retomar el Proyecto en el futuro próximo, ejecutarlo en Primaria y, de ser posible, en algún momento en Bachillerato.

SEMANARIO

EDUCACIÓN TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

FUNDACIÓN CONVIVENCIA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

COLOMBIA Y EL MUNDO

La Fundación Convivencia (FC) - Centro de Investigación Educativa, realiza el monitoreo semanal de información publicada en medio nacionales e internacionales sobre el sector educativo, en particular, las temáticas que trabaja la FC como: trabajo colaborativo, convivencia y paz. Nos encuentras en:

Fundación Convivencia

Redequipo

Tiempo con los hijos: calidad y cantidad sí importan

Para Juana Morales, psicóloga de niños, especializada en crianza y desarrollo, "los aprendizajes que los niños hacen a medida que van creciendo, el desarrollo de una cantidad de áreas del cerebro y la adquisición de habilidades y logros, así como muchas áreas de desarrollo, dependen de la relación con otros" ya que, "Las conexiones afuera generan conexiones adentro, y siempre en que esté pasando tiempo con él (padre), un tiempo en que esté conectado, presente, con juego, con contacto físico, eso va a hacer que él desarrolle las habilidades que necesita".

[Sigue leyendo aquí...](#)

Dibujos infantiles, ¿una herramienta para mejorar conservación?

Según investigadores del Instituto de Ecología A. C. de Xalapa en México, a través de los dibujos que realizan los niños es posible estudiar las percepciones sobre la naturaleza, el ambiente o los contenidos científicos. Para la líder del proyecto, Montserrat Franquesa-Soler "los niños tienen una perspectiva pesimista sobre la conservación de especies amenazadas, pues la mayoría de los dibujos presenta ambientes fragmentados". Soler busca que su trabajo pueda iniciar un cambio, al menos, en las políticas educativas en México.

[Sigue leyendo aquí...](#)

La formación digital de los padres es esencial para la educación en nuevas tecnologías de los niños

Pascual Hernández, de CEO & Corporate Lawyer de Smartme Family, advierte a los progenitores de la importancia de su manejo de las herramientas digitales.

Asegura que es necesario que los padres tengan consciencia del peligro que puede suponer no educarles en este ámbito. Enseñarles qué tipo de aplicaciones no son adecuadas para ellos y por qué no deben dar demasiada información en las redes sociales debe ser una conversación a mantener entre padres e hijos.

[Sigue leyendo aquí...](#)

¿Somos cómplices del bullying? claves para detectar si tu hijo sufre acoso escolar o es acosador

En la tercera semana de noviembre, se celebra en Europa la semana de Antibullying, la cual tiene como objetivo crear y planificar estrategias que ayuden a reducir los actos y comportamientos violentos de los niños. Son varios los centros educativos que han tomado la iniciativa de implementar canales comunicativos para escuchar a las víctimas y tomar medidas frente a estos casos. Cristina Pérez, psicóloga de secundaria en Caxton College, asegura, que "En secundaria y bachillerato trabajamos con una app que permite a cualquier alumno, desde el anonimato, ponerse en contacto con el responsable del Área de Convivencia para revelar cualquier problema relacionado con el bullying".

[Sigue leyendo aquí...](#)

Ayuda a tu pequeño a ser más sociable en la escuela

Nelson Gutiérrez, psicólogo y especialista en Necesidades Educativas Especiales, afirma que hacer amigos y socializar es una cuestión que no resulta sencilla para muchos, ya que algunos menores son más tímidos cuando de hacer amigos se trata porque tienen miedo al rechazo.

[Sigue leyendo aquí...](#)

La inteligencia emocional beneficia a los niños dentro y fuera del aula

Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia Británica, se evidencia que los programas en los colegios destinados a la educación de las emociones enseñan habilidades que los niños necesitan para tener éxito y prosperar en la vida, también, la educación socioemocional reduce el consumo de drogas y los diagnósticos de trastornos de salud mental.

[Sigue leyendo aquí...](#)

¿Hijos egoístas? Cómo formarlos a través del juego

Los padres deben enseñarles valores a los niños en los primeros años de crecimiento mediante lúdicas, con el fin de que los niños adquieran una serie de valores fundamentales que son necesarios para su desarrollo emocional, psíquico y físico. Según profesionales en psicología, para conseguir un aprendizaje exitoso se deben estimular la imaginación y la creatividad a través de la recreación, pues los niños están más abiertos al aprendizaje y mejoran su estado de ánimo.

[Sigue leyendo aquí...](#)

Los niños que entran a la escuela a una edad mayor tienen mejor desempeño

Un estudio denominado School Starting Age and Cognitive Development, publicado por la National Bureau of Economic Affairs, muestra una relación positiva entre la edad de inicio de la escuela y el desarrollo cognitivo de los niños. La publicación reveló que ingresar a una edad mayor aumenta el rendimiento universitario.

[Sigue leyendo aquí...](#)

Cuentos infantiles y canciones: cómo influyen en los niños todos estos estímulos

Prácticas como la música y los cuentos infantiles fomentan y potencia la imaginación, la resolución de problemas y la personalidad de los niños en sus primeros años. Según Itziar Sanz Beltrán, educadora de la Escuela Infantil Nemo Marín Guindalera, desde edades muy tempranas la música forma parte constante del día a día de los niños, estimula el cerebro durante la infancia y provoca el desarrollo de un gran número de conexiones neuronales. Así mismo el incorporar los cuentos enseña nuevos conocimientos, ya que ayudan al niño a explorar el pequeño mundo desconocido que les rodea.

[Sigue leyendo aquí...](#)

La prevención, elemento clave para reducir el bullying

La Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR de España, consideran que los estudiantes de edades tempranas pueden ser los más propensos a ser víctimas de bullying, al encontrarse en desarrollo su parte emocional. Así mismo, las entidades coincidieron en que la prevención es el elemento clave frente al maltrato o acoso estudiantil.

[Sigue leyendo aquí...](#)

¿Calmas a tu hijo con un celular o una tablet? este daño produce

Hoy en día son más los padres que acuden a una herramienta tecnológica como los celulares, consolas de video o tablets para calmar los gritos y patalatas de sus hijos, deciden tirar la toalla y en vez de consolarlos o hablar con ellos, deciden la salida fácil: entregarles el smartphone. Lo que no saben es que eventualmente este acto de rendición traerá consecuencias que no están dimensionando en la actualidad.

[Sigue leyendo aquí...](#)

La relación entre el colectivo docente y los padres, en jaque

Una encuesta realizada por Cambridge University Press a los profesores españoles, reveló que el 94% de los docentes cree que los padres delegan en la escuela la responsabilidad de la educación de sus hijos, así como creen que el 76% de los padres han perdido el respeto y la confianza hacia ellos. Así mismo en el análisis del estudio, más de la mitad del profesorado encuestado (55%) considera que el sistema no prepara a los alumnos para el futuro.

[Sigue leyendo aquí...](#)

Aumenta la miopía en niños de 5 a 7 años por el uso de dispositivos electrónicos

Expertos aseguran que existe un riesgo moderado de convertirse en miopes para aquellos niños entre 5 a 7 años que pasan más de dos horas realizando tareas en visión de cerca, jugando videos o utilizando dispositivos electrónicos de manera cotidiana.

[Sigue leyendo aquí...](#)

¿Cómo elegir el colegio perfecto para su hijo?

En muchas ocasiones para los padres de familia no es sencilla la tarea de elegir un centro educativo, para la enseñanza y aprendizaje de sus hijos. De esta manera un padre debe asumir el colegio como el sitio donde los niños pasan el mayor número de horas del día. Ya que allí, además de recibir educación, podrán formar nuevos lazos afectivos, desarrollar su personalidad y potenciar sus talentos.

[Sigue leyendo aquí...](#)

- 4 Editorial
- 5 Escuela de padres
- 9 La Educación familiar: Conversación con Ruth Milena Páez
- 14 Sistema Líquido
- 17 Educar en casa asunto familiar
- 24 La autoridad y el consejo familiar

LA EDUCACIÓN FAMILIAR:

CONVERSACIÓN CON RUTH MILENA PÁEZ MARTÍNEZ

Marilyn González Reyes

Directora de Comunicación y Coordinadora de Formación Virtual de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa. Especialista en Tecnologías de la información aplicadas a la Educación. comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Resumen

¿Qué es la educación familiar?, ¿es ella necesaria en Colombia? La Fundación Convivencia, con el fin de contar con un acercamiento al tema conversó con la doctora en Educación, Ruth Milena Páez Martínez, profesora de la Universidad de la Salle. La profesora, desde la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, ha dirigido en los últimos años dos macroproyectos de investigación sobre el tema: Familia, escuela y desarrollo humano: rutas de investigación educativa (2014-2015) y Educación familiar: investigación en contextos escolares (2016-2017)

Palabras Clave:
Educación familiar,
escuela de padres,
familia, escuela.

Para educar a un niño se necesita de la aldea entera.

Proverbio africano

Varios conceptos centrales emergen de las investigaciones: *Familia, escuela y desarrollo humano* (Meza Rueda, J.L. y Paez, R 2016) y *Educación familiar: investigación en contextos escolares* (Paéz, R. y Pérez, N. 2018). realizadas por la Maestría en docencia de la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle. La relación entre familia y escuela es compleja y la educación familiar es un campo que requiere aún mucha investigación. En este primer acercamiento la revista *Educación* de la Fundación Convivencia se centrará en la educación familiar.

Una primera cuestión es el mismo concepto de Familia. Su definición permite observar

los diversos aspectos que la identifican, que la hacen única e importante. En primera instancia cuando se habla de Familia se hace referencia a una **organización natural que cambia**¹ y que está en crisis debido a condiciones sociales como los desequilibrios del mercado, la evolución de la sociedad hacia el individualismo y el debilitamiento del componente espiritual, etc. A pesar de ello, o quizá por lo mismo, la familia es el “lugar”, el ámbito en el que los individuos pasan gran parte de su vida y, quizá por esta razón, donde existe una mayor vinculación e intimidad. Desde un enfoque evolutivo - educativo la familia es un grupo social en el que las relaciones que se establecen entre sus miembros están en gran parte mediatizadas por la **misión educativa que tienen los adultos** de proveer a los peque-

¹ Ver: Entrevista con la profesora Ángela Quintero. En portal .edu Pontificia Universidad Católica del Perú: <https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/los-cambios-de-la-sociedad-afectan-a-la-familia-y-viceversa/>

ños los instrumentos y las habilidades necesarias para que alcancen su plena madurez como personas (Cano, R. y Casado, M., 2015). Y todo ello dentro de una atmósfera de cariño, apoyo, implicación emocional y compromiso mutuo duradero (Rodrigo y Palacios, 2012, p. 19). Si bien pareciera que el plano formativo recae en la relación adulto – niño, todos los miembros de la familia se forman dentro de ella con el fin de beneficiar las necesidades de todos y cada uno. Es así como al ser parte de una familia se comparte un proyecto de vida común.

La escuela, al igual que la familia, es un escenario fundamental. En ella, si bien se construyen relaciones distintas a las que se dan en el espacio familiar, también se prepara para la vida adulta. La escuela es un lugar “para comprender las ambigüedades, las polifonías, las diversidades y las diferencias de los seres humanos en el mundo, así como la necesidad de una vida que procure el bien propio y de la comunidad”. (Páez, 2016, p. 19)

Las dos instituciones, familia y escuela, comparten una misión educativa. Esto entendiendo a la educación como una condición y un escenario para entre otros aspectos: el desarrollo, el bienestar y la calidad de vida de las personas, así como también para la convivencia, el aprendizaje, la formación de valores, entre otros.

Ahora bien, entonces a qué hace referencia el concepto de **educación familiar**. En el documento *Apuestas para el inicio de la educación familiar en el escenario perifamiliar* la profesora Páez, citando a distintos autores (Gervilla 2008, Touriñán 2010, y a Bernal, Rivas, y Urpí 2012), específica que educación familiar “se refiere a los procesos formativos para los distintos miembros de la familia, que se realizan de modo deliberado al menos en tres direcciones: de los padres o acudientes con los hijos o hacia estos u otros miembros del grupo familiar; de la familia hacia otras familias, con otras familias o hacia entes externos a ella; y de los profesionales o entidades externas hacia la familia o con esta” (Páez, 2016, p. 79). Por su parte Francisco Esteban (2014) hace referencia al concepto, educación familiar, como aquella enfocada en la educación moral de los niños. Se trata con ella de “conducir a los hijos a lo que están llamados a ser, asumiendo que eso a que están llamados a ser lo deben descubrir ellos mismos”. Este aspecto moral se aprende en el relato, en la presencia y calidad de la narración, en las diversas experiencias familiares como la escasez, la cobardía, la solidaridad, entre otros.

La profesora Ruth Páez considera que hoy día el panorama es gris frente a la posibilidad de educación familiar. Esto debido a que los padres no cumplen su labor, en parte porque desconocen cómo hacerlo, pero también porque cuentan con muy poco tiempo, o porque, ante tanta información acerca de la crianza, se encuentran en un estado de confusión. Ante esta perspectiva, la profesora Páez plantea cuatro situaciones que limitan la educación familiar en el escenario

perifamiliar: desconocimiento de una historia de vida familiar en Colombia; prelación al escenario laboral; desencuentro en el escenario escolar; e intervenciones desvinculadas de los contextos escolares.

El primer escenario lo que permite observar es que es escasa, casi nula, la literatura acerca de la historia de la familia en Colombia. Esto a pesar de su importancia, pues ella permitiría el reconocimiento de una tradición, así como la identificación de un futuro, de una perspectiva. (Páez, 2016, p. 81)

En cuanto a la prelación al escenario laboral, se puede decir que existen tres razones por las cuales surge el concepto de educación familiar en las discusiones de las políticas públicas: aparece la necesidad de instituciones encargadas de velar por el entorno familiar; se supera la concepción de “familia tradicional” (Benítez Pérez, M.E., 2017), comenzando a aparecer diversas formas de familia; y las dinámicas familiares han cambiado, frente a esta última es claro que los más afectados son los más necesitados, los niños, quienes deben ser atendidos por otros, quizá terceros, otros que no cumplen con el rol que deben desempeñar los padres en la educación familiar.

El desencuentro con el escenario escolar tiene varias ramas, la profesora Páez considera que en primera instancia existe un vacío en la formación docente, ya que se observa que en las facultades de educación la relación familia – escuela, familia - educación es inexistente. Este primer vacío en las prácticas de formación para

los docentes fue uno de los motivos para pensar la realización los macroproyectos de investigación realizados que se vienen comentando.

Una segunda instancia se refiere al no cumplimiento de las familias con sus funciones educativas (en el ámbito corporal, emocional, comunicativo, cognitivo y social). Esta situación lleva al desánimo y a la sobrecarga de actividades en la escuela. A esto se le añade que en algunos casos los padres no saben cómo ayudar a los menores escolarizados.

La escuela ante esta realidad y esta necesidad, realiza propuestas como las escuelas de padres y de familia. En el marco de las dos investigaciones de la Universidad de la Salle se hizo un trabajo en Bogotá en el que se evidencia que las instituciones escolares desarrollan actividades para los padres de familia y acudientes. Algunas de estas actividades son de carácter voluntario, otras, debido a la escasa participación de los padres y las madres, se hacen obligatorias a través de condicionar la asistencia de los niños, de las niñas y de los jóvenes al colegio a la participación de sus padres en las actividades escolares. La profesora Páez explica:

Las escuelas también se quedan sin herramientas para invitar, para convocar, para hacer sostenible un trabajo con las familias. Aquí entramos a hablar más de la familia en general, porque el padre y la madre contribuyen y deben contribuir esencialmente en la formación de los menores, de la infancia, la niñez y la juventud. Pero en la familia también hay otras personas que, de una u otra manera,

hacen parte de la educación de los menores. Los abuelos tienen un rol muy importante hoy por hoy, a veces los tíos adultos, a veces el tema de la convivencia con la familia extendida involucra a otros miembros de la familia y hace que ellos también se vuelvan de alguna manera corresponsables de esa educación de las nuevas generaciones. Por eso hay un desplazamiento para hablar de escuelas de padres a escuelas de familia.

Frente al tema surge otra problemática: si bien es cierto que la escuela genera espacios para acercarse a las familias, en ocasiones estos espacios se reducen a ser a unas charlas que tratan temas de interés, pero que no vinculan a los participantes. La profesora precisa:

Las charlas quedan fuera de la relación directa, el padre, madre o acudiente asiste, escucha una charla sobre nutrición, otra charla sobre crianza, consejos del amor, consejos del afecto, cosas que pueden ser interesantes, pero en las que el sujeto espectador, que viene a ser la familia, se encuentra en un estado pasivo. Eso termina quitándole el nombre original de las “escuelas de padres”, porque las escuelas de padres se crearon con el fin de intercambiar experiencias en la crianza, en la formación. En pensar conjuntamente actividades que pudieran contribuir a que los padres se formaran entre ellos, que hubiese escuela entre los padres, pero

esa figura hoy por hoy está un poco desdibujada en muchas instituciones escolares.

Esta desconexión entre escuela y familia de igual forma se hace evidente en la cuarta situación que limita la educación familiar en el escenario perifamiliar: las intervenciones desvinculadas de los contextos familiares. Se observa que las acciones o intervenciones de psicólogos, psicopedagogos, orientadores estudiantiles entre otros, con la población estudiantil están desarticuladas de los subsistemas que conforman la escuela: padres, docentes, directivos, vecinos, etc., por lo que el impacto de la labor hecha por los profesionales es mínima.

Un aspecto adyacente hace referencia a las políticas públicas frente al tema. En Colombia a nivel nacional se encuentra la *Política Pública Nacional para las familias colombianas 2012-2022* (República de Colombia – Ministerio de Protección Social (2012) y, en el caso específico de Bogotá, la *Política Pública para las familias de Bogotá 2011 – 2025* (Secretaría de Inegración Social de Bogotá 2011): La formulación de cada una de estas políticas contó con la participación de académicos y de personas de distintas organizaciones sociales, culturales y educativos interesados en el tema de familia.

Frente a las políticas la profesora Ruth Páez considera:

... estas se quedaron en el papel. Son documentos bien elaborados, con metas, con todo lo que constituye el documento como tal de política, pero no se han reglamentado. No ha habido una

manera de materializarlas y esto tiene que ver mucho con voluntad política de los gobernantes que corresponden a cada uno de los periodos.

En tanto los mecanismos de acción conjunta de escuela y familia, así como las políticas, se queden en el simple “cumplimiento de actividades”, dejando por fuera una verdadera práctica de acogida en las que los participantes encuentren contextos de confianza y tranquilidad, no se logrará un proceso efectivo que ayude a los padres, a la escuela y, en general, a la sociedad. Páez considera que un primer paso es entender y hablar acerca de qué impide la participación familia-escuela. Para ello podría optarse por las redes conversacionales entendidas como nodos de conversación en los que docentes, padres, estudiantes, etc. lleguen a acuerdos y consensos, no actuando como parte de un estamento específico, sino con el ánimo de ser parte de un proceso de construcción para todos.

En la Maestría en Docencia de la Universidad la Salle, muy a propósito con las investigaciones, se está trabajando una materia electiva denominada “Familia, escuela y sociedad”, en la que se ha motivado a los profesores que toman esta materia a encontrarse con su propia historia familiar, a reconocerse a sí mismos y a reconocer a sus estudiantes para entenderlos, lo que se logra cuando cada uno de los profesores ha entendido la complejidad de su propia vida familiar.

Este trabajo corresponde con la propuesta para iniciar procesos de educación familiar denominado “primero cada persona”. Esta propuesta surgió

en el trabajo adelantado por la profesora Ruth Páez en dos espacios académicos específicos: el primero de ellos es la electiva denominada “Familia, escuela y sociedad”, en la Maestría en Docencia. El otro espacio académico es la asignatura llamada “Consultoría en contextos educativos” en la Especialización en Familia de la misma Universidad de la Salle.

La propuesta parte del planteamiento sobre **ecología del desarrollo humano** (Torrico Linares, E. 2002) de [Urie Bronfenbrenner](#) (1987) que plantea varios tipos de sistemas que guardan entre sí una relación inclusiva. Para Bronfenbrenner existen cinco sistemas fundamentales para el desarrollo psicológico individual, que van desde la familia hasta las estructuras políticas y económicas: el microsistema (se trata del entorno inmediato y más próximo por ejemplo la familia); el mesosistema (compuesto por la conexión entre distintos entornos del microsistema, por ejemplo entre el hogar y la escuela); el exosistema (se compone por los entornos que se consideran secundarios, porque afectan el desarrollo de manera indirecta, por ejemplo el lugar de trabajo de los padres), el macrosistema (compuesto por el entorno cultural); y el cronosistema (patrones por los que transcurre el desarrollo a lo largo de la vida y a través de los distintos entornos mencionados antes).

En la electiva “Familia, escuela y sociedad” se ha advertido como los profesores, al observar su infancia, su niñez y su adolescencia, en los microsistemas, exosistemas y macrosistemas familiares, en un tiempo y en una época específica pueden

Así podrás evitar el miedo de tu hijo si es víctima de acoso escolar

Bullying, violencia física y psicológica, son algunos de los métodos con los que son agobiados los estudiantes. La doctora Marisa Navarro, terapeuta y escritora, explica que el acoso escolar genera una de las situaciones más serias y complicadas a las que se pueden enfrentar los niños y adolescentes. Así mismo la doctora asegura que lo más importante es que los casos de acoso escolar puedan ser detectados y atajados a tiempo y, para ello, es fundamental que la familia se involucre en la prevención de este problema.

Sigue leyendo aquí...

Los niños con alimentación saludable mejoran sus notas

Según el V Observatorio sobre Hábitos Nutricionales y Estilos de Vida de las Familias, los niños que siguen una dieta y una alimentación saludable pueden llegar a mejorar sus notas. Rafael Casas, uno de los colaboradores de esta investigación opina que "es muy importante que, junto al bienestar emocional, el niño disponga de una dieta saludable con todos los nutrientes que contribuyen a este proceso cognitivo que determina la capacidad de concentración, atención o memoria y el aprendizaje".

Sigue leyendo aquí...

En el día del sueño: ¿Cuánto afecta a los escolares la falta de descanso?

Según Pablo Guzmán, neurólogo de la Universidad de Chile, los niños con trastornos de sueño, con horarios de dormir irregulares o sin ninguna rutina de descanso, tienen un rendimiento escolar más bajo que los niños que no tienen trastornos de sueño. Para el experto, el cerebro de los jóvenes se activa más tarde y sería un tema interesante plantear la forma de distribución de los horarios de clase, es decir, iniciar la jornada escolar más tarde para así, mejorar el rendimiento escolar.

Sigue leyendo aquí...

Qué es la inteligencia, qué tan importante es y por qué no debería decirle a nadie que es inteligente

De acuerdo con distintos expertos, hay diferentes inteligencias, razón por la que se estarían cometiendo varios errores cuando se califica a una persona de inteligente. Para Julián De Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, en Bogotá "en la vida no hay gente que sea o no sea inteligente, sino que hay gente que se va volviendo más o menos inteligente según tenga más o mejores padres, maestros y medios culturales enriquecidos".

Sigue leyendo aquí...

Cuando un juguete se convierte en obsesión para los niños

¿En qué momento el muñeco u objeto se vuelve una dificultad?, la especialista Bianca Camacho, terapeuta y magister en psicología clínica y de familia, opina que cuando un niño tiene un vínculo con sus padres, es positivo que utilice su muñeco, pues esto valida su confianza, pero cuando no hay dicho vínculo familiar, "es posible que busque en el juguete una seguridad emocional que los adultos a su alrededor no le dan. Y eso puede producir apegos peligrosos, puede que el niño se vuelva tímido o, incluso, agresivo" asegura Camacho.

Sigue leyendo aquí...

Estamos enseñando a los niños a no pensar

A partir de preguntas sobre cómo se convierte la escuela en un espacio que fomente el pensamiento crítico, curioso y creativo en los niños y jóvenes? Melina Furman, doctora en Ciencia de la Educación de la Universidad de Columbia (EE. UU) e investigadora del CONICET (Argentina), analiza el papel que juegan las preguntas, el trabajo con relatos y otras estrategias de enseñanza que posicionan a los estudiantes en un rol intelectualmente activo y contribuyen al desarrollo de capacidades para la vida.

Sigue leyendo aquí...

Adolescentes y redes sociales, una relación inevitable

Se ha convertido en una necesidad formar en el manejo de las redes sociales para minimizar posibles efectos negativos, por esa razón, en el marco del proyecto Conectados, se creó una aplicación móvil dirigida a adolescentes para que de uso constructivo al internet. Además, se elaboró un decálogo para que los docentes descubran cómo integrar conceptos y actividades de ciudadanía digital y seguridad en el currículo escolar.

Sigue leyendo aquí...

A través de las palabras favoritas de nuestros hijos podremos descubrir su mundo más íntimo

Para el experto en innovación educativa, Luis Castellanos "si logramos una reorganización en las aulas, si conseguimos transmitir el poder que significa elegir bien las palabras, conseguiremos proteger a nuestros hijos y a cierto tipo de palabras que dañan constantemente nuestro habla interna: palabras de desprecio, de ocio, de rencor, de frustración, de envidia, de dolo y sufrimiento que, repetidas una y otra vez, nos hace creer que el mundo es terrible y que la única opción que nos queda es sobrevivir".

Sigue leyendo aquí...

entender por qué sus propios padres tomaron alguna decisión, por qué hubo un desplazamiento, por que hubo una separación. Al reparar en lo complejo del sistema familiar y en lo que ocurre dentro de una familia, y al reflexionar acerca de cómo estas circunstancias les afectaron de manera positiva o negativa, la sensibilidad que se desencadena hacia el trabajo con los niños es mayor.

Para la profesora Ruth Milena Paéz los procesos de formación docente familia-escuela-sociedad deben empezar por la historia del docente. De la misma manera propone que los docentes deben aprovechar las posibilidades formativas que tienen los escenarios no formales, como las redes y nodos de conversación, donde hay colegas o pares que escuchan y acompañan los asuntos y problemáticas de aula, que pueden ser resueltas en conjunto. Se trata, como dice la profesora, de “tener un par crítico para solucionar, o para dialogar y para apoyarse en la solución de dificultades convivenciales o académicas dentro de las aulas”.

A la par la profesora sostiene que se ha desdibujado la comunidad docente, entendida como un grupo que puede ser interrelacional o intrageneracional. “Hay una situación de comodidad frente a las prácticas docentes. Cada quien está en lo suyo, lo resuelve y mira cómo sale adelante”. En los afanes y en los tiempos limitados de

la escuela termina cada quien trabajando individualmente, sin posibilidad de escuchar al colega tanto para asuntos de la vida profesional, como para cuestiones de la vida personal y social que son muy vitales para crear lazos y tener un ambiente de trabajo más amable. “Hace falta una disposición de escucha verdadera al colega para entender su humanidad, y para no perderse la posibilidad de construir juntos humana y académicamente en muchos campos”, dice la profesora Paéz, recalcando que este aspecto beneficiaría no sólo al desarrollo de prácticas de los maestros en escuela, sino también en la relación con la familia y la comunidad.

Referencias

Benítez Pérez, M.E. (2017). “La familia de lo tradicional a lo discutible”. En: *Novedades de Población* N° 26. La Habana Cuba: Centro de Estudios Demográficos - CEDEM. Pp. 58-68

Bernal, A., Rivas, S., y Urpí, C. (2012). *Educación familiar, infancia y adolescencia*. Madrid: Pirámide.

[Bornfenbrenner, U. \(1987\). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.](#)

Cano, R. y Casado, M. (2015). “Escuela y familia, dos pilares fundamentales para unas buenas prácticas de orientación educativa a través de las escuelas de padres”. En: *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado* N° 18 (2), Pp. 15-27. En: <https://www.redalyc.org/pdf/2170/217036214003.pdf>

Esteban, F. (2014). “La familia como comunidad moral: consideraciones filosóficas para la educación en valores basándose en la conciliación”. En: María Rosas Buxarrais y Marta Burget Arfelis (coord.) *La conciliación familiar, laboral, social y personal, una cuestión ética*. Barcelona: Universitat de Barcelona, servicio de publicaciones. Pp. 11-26

Gervilla, A. (2008). *Familia y educación familiar*. Madrid: Narcea.

Meza Rueda, J. L. y Páez, R. (eds.) (2016), *Familia, escuela y desarrollo humano : rutas de investigación educativa*. Bogotá: Ediciones Unisalle. En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/20170117012114/familiaescuela.pdf>

Paéz, R. (2016). “Apuestas para el inicio de la educación familiar en el escenario perifamiliar”. Meza Rueda, J. L. y Páez, R. (eds.) (2016), *Familia, escuela y desarrollo humano: rutas de investigación educativa*. Bogotá: Ediciones Unisalle. En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/20170117012114/familiaescuela.pdf>

Paéz, R. y Pérez, N. (eds.). (2018). *Educación familiar: investigación en contextos escolares*. Bogotá: Ediciones Unisalle. En <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisalle/20181009102448/educacionfamiliar.pdf>

Torrío Linares, E. et. al. (2002). “El modelo ecológico de Bronfenbrenner como marco teórico de la Psicooncología”. En *Anales de Psicología*. Vol. 18.N° 1. Murcia (España): Servicio

de publicaciones de la Universidad de Murcia. En: https://www.um.es/analesps/v18/v18_1/03-18_1.pdf

Touriñán, J. M. (2010). “Familia, escuela y sociedad civil. Agentes de educación intercultural”. *Revista de Investigación en Educación*, 7, 7-36.

República de Colombia – Ministerio de Salud Protección Social (2012) *Política Nacional para las familias colombianas 2012 – 2022*. Bogotá. En: [http://www2.congreso.gov.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BA649DA5EBF221205257BF1007B8494/\\$FILE/APolitica_Publica_Familias_Colombianas_2012_2022_\(1\).pdf](http://www2.congreso.gov.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BA649DA5EBF221205257BF1007B8494/$FILE/APolitica_Publica_Familias_Colombianas_2012_2022_(1).pdf)

Rodrigo, M.J. y Palacios, J. (Coord.). *Familia y Desarrollo Humano*. Madrid: Alianza. 1998. 575 pp.

Secretaría de Integración Social de Bogotá (2011). *Política Pública para las familias de Bogotá 2011 – 2025*. En: http://old.integracion-social.gov.co/anexos/documentos/2017documentos/07112017_Politica_Publica_Familias_Bogota_2011_2025.pdf

4 Editorial

5 Escuela de padres

9 La Educación familiar:
Conversación con Ruth Milena Páez

14 Sistema Líquido

17 Educar en casa asunto familiar

24 La autoridad y el consejo familiar

14

SISTEMAS Líquidos

Alejandro González Ramírez

Docente e Investigador de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Magister en filosofía de la Université Pierre Mendès France.

ragonzalezra@unal.edu.co

Resumen

En el colegio Débora Arango de la ciudad de Bogotá, las docentes Johanna Betancourt, Erika Forero y Claudia Pontón invitaron a los padres de sus estudiantes a participar en distintas actividades en el salón de clases de sus hijos. Los resultados de esta experiencia, en apariencia simple, fueron recogidos en la tesis de posgrado de las profesoras *Haciendo familia construimos país: una experiencia de articulación familia-escuela*¹. La experiencia tiene tanto una importancia sociológica, como una importancia vital. La fusión de dos instituciones distintas, familia y escuela, en un mismo espacio rindió frutos notables, no sólo para el aprendizaje de los niños, sino también en la vida personal y familiar de quienes participaron en la experiencia.

¹ Tesis escrita como requisito para optar al título de Magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional.

Palabras Clave:
Sistemas, hechos sociales, aula, familia,

Afanado por definir el objeto de la naciente sociología, Emile Durkheim, en 1895, escribió *Las Reglas del método sociológico*: “nuestro objetivo principal -escribió en el prólogo a la primera edición- es extender a la conducta humana el racionalismo científico” (Durkheim, 2001, pp. 10). El racionalismo científico sólo puede aplicarse a la conducta humana si las causas de esta última se entienden como exteriores a ella. Así, por supuesto, lo entiende Durkheim, para quien el objeto de la sociología son los “hechos sociales”: “(...) modos de actuar, de pensar y de sentir que presentan la propiedad notable de que existen fuera de las conciencias individuales” (Durkheim, 2001, pp.39). Tan externos al individuo son los hechos sociales, tan “cosas”¹ son, que “están dotados de

¹ “La cosa se opone a la idea como lo que se conoce desde fuera se opone a lo que conocemos desde dentro. Cosa es todo objeto de conocimiento que no se compenetra con la inteligencia” (Durkheim, 2001, pp.15.”

un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen a él, lo quiera o no” (Durkheim, 2001, P 39).”

En 1962, en la Ciudad de México, se estrenó el film *Ángel exterminador*, cuyo argumento, bastante simple, es resumido así por Luis Buñuel en sus memorias: “un grupo de personas que, una noche, al término de una función teatral, va a cenar a casa de una de ellas. Después de la cena, pasan al salón y, por una razón inexplicada, no pueden salir de él” (Buñuel, 2008, P. 223). Esa “razón inexplicada” a la que alude Buñuel está físicamente presente -aunque invisible para el espectador y para los personajes- en el umbral del salón: cuando los comensales llegan allí, retroceden, al tiempo que inventan excusas para quedarse. La subsecuente degradación de la conducta de los comensales que retrata la película es pro-

vocada por la inexplicable incapacidad de los comensales para salir de allí².

En 1960, el abogado y funcionario alemán Niklas Luhmann, abandonó el ejercicio del derecho y su puesto en el Ministerio de Educación y Cultura del Land de Baja-Sajonia para ir a estudiar sociología en la Universidad de Harvard. Allí, Luhmann pensó el objeto de su sociología: la sociedad entendida como un “sistema social”, del que hacen parte subsistemas sociales distintos entre sí (Urteaga, 2010). Cada subsistema (el político, el económico, el científico, el religioso, el artístico, el mediático, el educativo, el familiar y el jurídico) cumple una función determinada que los otros no cumplen: el subsistema económico no resuelve los problemas que resuelve el político, el religioso no trata da respuesta a lo que sí hace el subsistema científico.

Perdidos en los sistemas, oprimidos por los hechos sociales, encerrados en los salones, están los individuos. La escuela y la familia son sistemas y son hechos sociales. El aula es un salón.

² Casi cincuenta años después, en el 2011, Woody Allen rinde homenaje a la película de Buñuel en *Midnight in Paris*: el protagonista de la película, Gil Pender (él mismo Allen, por interpuesta persona, como casi siempre), que por un artilugio narrativo viaja cada noche al París de los años veinte, sugiere a un Buñuel, que entonces aún no lo había imaginado, el argumento del *Ángel Exterminador*: “Pero no entiendo, dice Buñuel, ¿por qué no simplemente salen del salón? Gil Pender responde: “ y otra cosa : cuando se ven obligados a permanecer juntos en el salón, lo que en ellos hay de civilización desaparece, y sólo queda lo que realmente son: animales” (Allen, W., 2011).

En el 2016, Erika Forero y Claudia Pontón, docentes del colegio Débora Arango de Bogotá, traspasaron las fronteras de los sistemas luhmannianos, desafiaron el poder de los hechos sociales y, en un experimento libertario, derribaron la barrera que en el umbral del aula está, invisible y en cierto modo infranqueable, separando la escuela de otros sistemas, de otras instituciones, excluyendo la presencia de ciertos actores y permitiendo la de otros.

El experimento, realizado con motivo de la investigación que las docentes realizaron para escribir su tesis de maestría antes mencionada, es bastante simple -como lo es el argumento de la película de Buñuel-: las profesoras invitaron a los padres de sus estudiantes a entrar al aula, a participar de las actividades que allí se hacen.

En apariencia simple, el experimento realizado en el colegio Débora Arango tiene una importancia sociológica indudable. Al borrar las fronteras que separan la familia de la escuela, al involucrar en la vida escolar nuevos actores que usualmente se encuentran excluidos, las investigadoras ponen en duda, implícitamente -y tal vez inconscientemente- la necesidad de la separación, de la frontera.

La división funcional que justifica y explica la barrera que separa la escuela de la familia pierde su sentido cuando se piensa, como lo hacen las investigadoras, no en términos de función, sino de responsabilidad: Si tanto los padres como los docentes son responsables de la formación de niños y de los jóvenes, también lo son de lo que pasa en el aula. Lo que pasa en el aula

es un asunto tanto de los padres como de los docentes.

El razonamiento anterior -aunque sólido y a primera vista suficiente para prescindir, por estorbosa, de la barrera que separa la familia de la escuela- encuentra la férrea resistencia de aquello que es el sustrato de los hechos sociales, de los sistemas y de la división funcional del trabajo: la costumbre. Los maestros somos muy reticentes a que los padres de familia entren y hagan parte del proceso académico”, nos dijo una profesora. La resistencia de la planta administrativa de los colegios, llevada ella también por la costumbre, se hizo sentir: “¡otra vez los padres de familia aquí!”

Y es que es difícil atravesar el umbral que nos separa de ser libres de los sistemas, de los hechos sociales, y de los salones. (Y ha de recordarse la secuencia final del *Ángel Exterminador*: la reiteración de su argumento: los sacerdotes y los feligreses que, inexplicablemente, no se atreven a salir de una iglesia: ¡Otro sistema!)

Atravesado el umbral por los padres de familia lo impensable sucede: los sistemas se funden; los hechos sociales de Durkheim también lo hacen, como si fueran líquidos, y no sólidos como él lo postuló; y el aula, espacio cerrado y excluyente, deviene un espacio de libertad.

En el aula los profesores, los padres y los niños, se “desbaratan”. Los padres y los profesores trabajan juntos sin dejar de ser lo que son, sin perder su rol; los niños son hijos y estudiantes en el mismo espacio y al mismo tiempo. En el aula los

niños gozan de estar con sus padres, y las parejas que se han separado allí se reúnen para estar con sus hijos. En el aula, con la presencia de sus padres, los niños tímidos se muestran más extrovertidos, y los niños problemáticos encuentran comprensión en los padres de sus compañeros, quienes reconocen en ellos hijos, así sean ajenos. En el aula se encontró a sí mismo un padre, a quien el alcohol había perdido.

Los frutos de esta investigación, parafraseando a una de sus protagonistas, son “placenteros para el alma”.

Referencias

Allen, W. (Dirección) (2011). *Midnight in Paris* [Película].

Buñuel, L. (Dirección) (1962). *Ángel exterminador* [Película]

Buñuel, L. (2008). *Mi último suspiro*. Barcelona: Random House.

Durkheim, E. (2001) *Las reglas del método sociológico*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

Urteaga, E. (2010) “La teoría de sistemas de Niklas Luhmann”. En: *Revista Internacional de Filosofía*, Vol. XV. pp. 301 -317. Málaga (España): Departamento de Filosofía, Universidad de Málaga.

Fundación
Convivencia
Centro de Investigación Educativa

www.fundacionconvivencia.org

4 Editorial

5 Escuela de padres

9 La Educación familiar:
Conversación con Ruth Milena Páez

14 Sistema Líquido

17 Educar en casa asunto familiar

24 La autoridad y el consejo familiar

17

Educar en casa: ASUNTO familiar

Marilyn González Reyes

Directora de Comunicación y Coordinadora de Formación Virtual de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa. Especialista en Tecnologías de la información aplicadas a la Educación. comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Resumen

Poco a poco crece el número de familias que deciden optar por educar a sus hijos sin la intermediación de un colegio. A este estilo de vida se le ha denominado como *homeschooling*, aunque también se le conoce como escuela flexible, educación en familia, educación sin escuela, educación en casa, entre otros términos.

Las diversas resistencias y reclamos hacia el sistema educativo tradicional, en el que los padres no encuentran una equivalencia directa entre escuela, educación y aprendizaje; la búsqueda de los padres por adoptar una forma de educar a sus hijos centrada en el desarrollo de talentos y basada en el afecto; el interés por fomentar un estilo de vida más tranquilo, menos consumista y más orientado a conceptos como la felicidad, la solidaridad y la libertad, así como, considerar que la escuela es un escenario contrario a la convivencia, son solo algunas de los motivos que llevan a algunos padres a decidirse por la desescolarización de sus hijos.

En entrevista con Ana Paulina Maya, madre de 4 hijos que se educan en casa desde el año 2007 y que hoy cuentan con 22, 20, 15 y 13 años respectivamente, la Revista de Educación Fundación Convivencia indaga acerca de este estilo de vida, con el fin de comprenderlo desde la percepción de quién lo ha vivido.

La señora Maya hace parte del grupo que dio origen a la *Red En Familia*¹, una de las redes más grande a nivel nacional de familias que educan en casa.

Fundación Convivencia: ¿cómo surgió la idea de educar en casa?

Ana Paulina Maya: la idea nació cuando me enteré que era posible educar a mis hijos en casa. Mis hijos mayores ya estaban en el colegio, habían pasado por el Jardín y estábamos haciendo todo como lo hace una familia normal. A los dos años entraron al Jardín, a los 3 años y medio empezamos a preocuparnos por encontrar un colegio que se ajustará a los que queríamos. En esa búsqueda finalmente encontramos una institución educativa. Un día, viendo un progra-

¹ Ver: <http://www.enfamilia.co>

Palabras Clave:
Sistemas, hechos sociales, aula, familia,

ma de televisión, me enteré que había familias que no mandaban los niños al colegio y que los educaban en la casa, claro, este era un programa que se desarrollaba en Estados Unidos. Me llamó mucho la atención. Dije: “¡wow! ¿Eso se puede hacer? Debe ser espectacular acompañar a los hijos en casa en vez de mandarlos todos los días al colegio, con la rutina y todo lo que eso implica”. Empecé a investigar y a mirar todo lo que había en internet. De eso ya han pasado 14 años, casi 15 desde que me enteré y arranqué. Al principio lo veía como algo muy de afuera, duramos dos años conversando e investigando con el papá de mis hijos. En ese tiempo nacieron otros dos niños. Mi labor era clarísima estar en la casa con mis hijos. Finalmente conocimos una familia que educaba sus niños en casa, que no los había mandado nunca al colegio. Conocer a alguien que vivía el proceso era lo que nos hacía falta para tomar la decisión.

Fundación Convivencia: ¿cómo se llevó a cabo ese acercamiento?

Ana Paulina Maya: nos fuimos a vivir a Cajicá, a una casa en una vereda. Una persona un día me mencionó que conocía una familia similar a la mía, que tenía 4 hijos y no enviaban a los niños a la escuela. Fui allá un buen día, llamé a la puerta y dije: ¿tú eres Bárbara? Quiero hablar contigo,

quiero que me cuentes lo que haces y así nos encontramos. Ha sido lindo porque es una familia con 4 niños con edades muy cercanas a las de mis hijos. Cuando nosotros arrancamos, mis hijos ya tenían amigos cerca con quienes compartir. Muchas familias sufren al principio de soledad, los niños se quedan sin amigos, ya no están con los amigos del colegio y hay esa angustia interna de los papás, o de los mismos niños, por conocer otras personas.

Fundación Convivencia: ¿qué otros motivos consideran tienen los papás para educar en casa?

Ana Paulina Maya: hay gente que educa en casa porque están cansados del colegio o porque a ellos les fue muy mal en él. Otros porque necesitan algo distinto para sus hijos, o porque a los niños no les está yendo bien de las múltiples maneras por las que a los niños no les va bien en un colegio. Algunos lo hacen a causa de haber vivido una mala experiencia escolar, ya sea de los papás en sus tiempos de escolares, o de los niños. No faltan quienes tienen unas críticas fuertes frente al sistema, les parece que no está funcionando, creen que en los colegios están educando de una forma obsoleta frente a las dinámicas del mundo actual. También puede haber motivos económicos, aquí, en Colombia uno difícilmente opta por la educación pública y los colegios privados son costosos. Esa fue una de las razones por las que yo dije: “oiga, chévere”, porque nosotros estábamos pagando un colegio carísimo, y cuando llegara el momento de costear el cole-

gio de mis 4 hijos iba a estar muy complicado e íbamos a terminar yéndonos a otro que no nos iba a satisfacer tanto como el que queríamos. Hay muchas familias que lo hacen por motivos religiosos, sobre todo ahora que entre las familias principalmente católicas y cristianas la cuestión de género les causa tanta angustia y también quieren cuidar los valores que les enseñan a sus niños.

Hay familias que tienen otros estilos de vida más alternativos, o que empiezan con la crianza con apego y la educación en casa es una continuación de eso. Otra causa es que al niño le están haciendo *bullying* en el colegio y es necesario sacarlo de ahí como sea. Hay muchas razones para educar en casa. A veces esas razones van cambiando, uno puede arrancar por una razón y luego se da cuenta de que esto tiene otras ventajas. Cuando preguntan: ¿por qué lo está haciendo? Puede que la razón que dé al momento de responder no sea la que dio al principio.

Fundación Convivencia: ¿cómo es el inicio de educar en casa?

Ana Paulina Maya: lo primero es botarse al agua y no mandar a los niños al colegio. Muchas veces hay un proceso previo de tomar la decisión, de analizar: ¿qué es lo que yo quiero?, ¿por qué lo quiero?, ¿por qué me llama la atención?, ¿por qué prefiero educar en casa y no en colegio?, ¿qué sé de la educación en casa?, ¿qué miedos me genera esa idea de no mandar los niños al colegio?, ¿qué opinan mis hijos de dejar de ir al colegio?. Es todo un proceso de tomar la decisión.

Hay algunas familias que pueden darse ese tiempo para analizarlo y tomar la decisión y cuando arrancan, lo hacen más tranquilas porque tienen las cosas claras. Hay otras familias que no tienen ese tiempo, por ejemplo, el niño está al borde del suicidio, lo sacan del colegio o se quedan sin hijo. Lo hacen rápido y ahí ven qué hacer. Sin embargo, a pesar de arrancar en una medida de emergencia, el proceso de analizar el ¿por qué?, el ¿cómo?, los miedos, hay que hacerlo.

Dentro del análisis empieza uno a ver metodologías y a mirar: ¿cómo los niños van a aprender por fuera del colegio?, ¿cómo funciona eso? Las familias tienden a investigar métodos, a pensar en opciones como los colegios virtuales, a buscar currículos, pensar en tener un tutor en casa, todas esas son opciones y no hay una única manera de hacerlo. No hay un manual, yo no puedo decir: “si tú vas a educar en casa lo primero que tienes que hacer es sacar al niño del colegio, lo segundo que tienes que hacer es ir a esta tienda y comprar este programa y lo tercero es ir a ver en directorio cuál profesor te gusta”. No, primero porque esta tienda y ese directorio no existen y cada familia quiere una cosa distinta y lo hace de manera distinta.

Uno empieza a ver que cada familia hace educación en casa a su manera, hay una frase de cajón que dice: *hay tantas formas de enseñar y educar en casa*, como familias educando en casa, y realmente es así porque cada familia va desarrollando su propio método. Ese método depende mucho de la formación de los papás, del estilo de aprendizaje de los niños, de si al niño lo están sacando del colegio, o si es pequeño y

nunca a estado escolarizado, todo esto influye. Hay muchas formas de proceder y muchas formas de iniciar.

Yo siempre le digo a las familias que esta no es una decisión sin reversa. Uno puede probar. Uno sabe que esta buscando algo bueno para sus hijos y que no les está haciendo daño. Si en 6 meses, o en 1 año, siente que no funciona, pues el niño puede volver al colegio, no es imposible hacerlo.

Fundación Convivencia: ¿qué características debe tener un papá para hacer educación en casa?

Ana Paulina Maya: una característica muy importante, y creo que esa la tenemos todos, es un amor profundo por nuestros hijos. En el fondo la razón por la que uno arranca a hacer esto, es el deseo de que nuestros hijos estén mejor. Tiene que ser un papá y una mamá que amen profundamente a sus hijos, que estén dispuestos a dedicar tiempo a este proceso, incluso si los matriculan en un colegio virtual, o si tienen un tutor en la casa. Porque lo más importante de la educación en casa, al final no es la parte académica, lo más importante es cómo esta experiencia transforma la vida de la familia y transforma las relaciones.

Después de muchos años me he podido dar cuenta que al final esa fue la gran ganancia: que las relaciones son distintas. Yo he podido observar que el vínculo que tienen los padres con los hijos que estudian en casa es diferente al nexo familiar de los niños que van al colegio. Los niños y jóvenes que se educan en casa son más cercanos con los padres, hay más tiempo para conocerse, hay más confianza, hay más respeto. Se habla más tranquilamente, se conocen más y no solo papás con los hijos, sino también entre los hermanos. Estar dispuesto a pasar tiempo con los hijos es fundamental. Incluso si papá y mamá tienen que seguir trabajando en una oficina, que tengan siempre presente que es importante que pasen tiempo con los hijos. No es sacarlos de un colegio y meterlos a otro y seguir cada uno en su rutina. Estar dispuestos a aprender al lado de los hijos, a reconocer que no lo sabemos todo y que si mi hijo me pregunta algo y yo no lo sé, es maravilloso decirle: “no sé”, “miremos y aprendamos juntos”. Bajarse un poco de ese lugar de “yo soy el adulto, el que todo lo sabe”. Eso me parece importante. Ser recursivo y creativo sirve, esa es una capacidad que se desarrolla con el tiempo. Uno por sus hijos es capaz de hacer cosas que antes creía que no podía hacer.

Fundación Convivencia: ¿cómo es el aprendizaje?

Ana Paulina Maya: sirve mucho si eres de mente abierta y eres capaz de flexibilizarte y permitir que tus hijos guíen el aprendizaje. No sé qué tanto sirve tener formación en pedagogía, mucha gente cree que eso es indispensable y, a veces, he visto que eso les estorba, porque quie-

ren que su casa se parezca al colegio en el que trabajan, o al ambiente escolar que tanto conocen y se cierran mucho. No permiten otras cosas que la educación en casa si permite. Esa es la libertad que tenemos al educar en casa. A veces los maestros son los que más difícil la tienen en el momento de desescolarizar y educar a los hijos en casa. Aunque cuando lo logran es una maravilla. Al fin y al cabo tienen un montón de herramientas pedagógicas para trabajar con sus hijos. En ocasiones los padres docentes pueden caer en la trampa de convertir cada instante de la vida en un momento de aprendizaje y eso los niños lo detestan. Ellos van a salir a jugar con su papá o su mamá al parque, no a que conviertan el juego con pelota en un momento de aprendizaje. Los niños quieren jugar y odian que les cambien la diversión por una clase. A veces los papás que tienen formación en pedagogía caen en esa trampa.

Cualquier papá o mamá que tenga interés en que su hijo esté mejor y que esté dispuesto a dedicarle tiempo, es capaz de educar en casa, independiente de la formación académica que tenga.

Fundación Convivencia: ¿cómo funciona el proceso de enseñanza?

Ana Paulina Maya: no puedo decir cómo funciona pero por ejemplo tomemos a una familia que se apoya con un tutor. Lo hace porque los papás trabajan y no pueden estar todo el tiempo con sus hijos, necesitan

alguien que los apoye en ciertas horas del día, en las mañanas o, a veces, durante todo el día. Me parece que no es lo ideal. Lo ideal es que alguno de los dos, papá o mamá, pase más tiempo con los niños. Pero cuando es así, los papás están en lo suyo y los niños están con el tutor. Lo ideal es que se consigan un tutor que no quiera volver la casa un salón de clases, sino que aproveche la ciudad, que les enseñe jugando, que permita más libertad. Puede también seguir un programa, supongo que si uno le va a pagar a alguien para que eduque a sus hijos, yo quiero que me diga qué planes tiene, qué temas quiere cubrir o qué actividades va a hacer. Siempre se da una negociación entre el tutor, los papás y los niños, porque los niños siempre tienen que tener voz y poder de decisión en esto, pues tiene que ver directamente con ellos y, además, los está afectando también directamente.

Es probable que el papá o mamá estén en casa y que haya momentos en donde se apoyan con el tutor para no sentir que ellos tienen el rol de profesor. Sienten que eso no les sale bien y que les daña la relación con los hijos.

Nunca quise ser la profesora de mis hijos. Primero que todo yo soy la mamá y eso está por encima de todo lo demás. Para mi es más importante eso. Yo siento que yo los acompaño, les muestro. Estoy disponible para responder sus preguntas, para llevarlos a la biblioteca, para buscar con ellos en internet, para conseguirles el libro, pero nunca me he sentado a darles una clase de alguna materia.

Cuando mamá o papá están en casa con los hijos todo el día puede haber distintas formas de manejo. Lo más normal es que uno arranque tratando de reproducir el colegio en la casa, porque es lo que conoce. No puede imaginarse otra cosa distinta a un horario con horas para el recreo. Así empiezan la mayoría de las familias, sobre todo las que sacaron al niño del colegio. Entonces la mamá, o el papá, arma el plan, decide qué va a hacer durante la semana, cómo se va a distribuir el tiempo durante el día. Incluso puede que vayan y compren libros de texto para guiarse, puede que busquen currículos y mallas de aprendizaje que tan fácilmente se pueden conseguir en internet.

Lo cierto es que cuando mamá o papá están en casa todo el día su presencia puede ser de distintas formas. Una es esta que les acabo de decir. Otra es: “yo estoy, simplemente ustedes jueguen”, y comienza a proponer juegos, actividades o salidas. Hay familias que se la pasan por fuera, en parques, el jardín botánico, museos, visitando otras familias. También, claro, hay familias que disfrutan su tiempo en la casa. Hay unas que son más artistas, otras más deportistas. Al final influye mucho el interés que prima en la familia: si a los papás les interesa la ciencia, es muy probable que estos niños tengan esa tendencia, igual si son artistas, músicos, o ingenieros. No hay una forma de decirte: “cuando están con tutor funciona de esta forma, o cuando están con mamá funciona de esta forma”, porque hay

distintas formas y, además, esto va cambiando. La mamá que empieza súper estricta con colegio en casa, se puede dar cuenta pronto de que los niños se están aburriendo y que eso que planeó no les está gustando. Si yo les digo: “nos vemos en media hora”. En esa media hora salieron y montaron toda una aldea medieval con piedritas en el patio y están armando un juego interesante del que sé que van a aprender un montón, no los llamo a la media hora para seguir estudiando, sino los dejo y los observo, les preparo unas onces ricas, o voy y busco una película que tenga que ver con lo que están jugando y se las muestro después. Cuando uno es capaz de observar a sus hijos empieza a darse cuenta de que el aprendizaje va sucediendo de manera distinta a lo que uno cree. Si se aprovecha, la educación en casa es un viaje espectacular.

Fundación Convivencia:
¿consideras que los niños son capaces de asumir su propio aprendizaje?

Ana Paulina Maya: sí, son absolutamente capaces. Un niño no tiene un currículo en la cabeza, un niño aprende lo que quiere, lo que le interesa, lo que le llama la atención, lo que le genera curiosidad. Él no sabe que porque tiene 8 años ya debería saber multiplicar. Un niño asume su proceso de aprendizaje con felicidad y entusiasmo hasta que alguien llega y le dice: “eso no es lo que te toca”: Esa es la razón por la que a mí no me gusta que tengan tutores, o que cuenten con él. En esas alternativas llega el momento en que alguien va a decir: “lo que te toca aprender

20

4 Editorial

5 Escuela de padres

9 La Educación familiar:
Conversación con Ruth Milena Páez

14 Sistema Líquido

17 Educar en casa asunto familiar

24 La autoridad y el consejo familiar

en este momento es esto”. No digo que no sirva, lo tutores, los colegios virtuales y el currículo son una herramienta.

Yo creo que los niños son capaces de tomar en sus manos su proceso de aprendizaje. Lo he visto pasar en mis hijos y en los hijos de otras familias, y si uno es capaz de morderse la lengua, y dejarlos que aprendan lo que están queriendo aprender, uno ve el proceso y ve cómo llegan a profundizar y volverse expertos en unas cosas que jamás en su vida hubieran llegado a ser expertos si hubieran estado en el colegio.

En estos días escuchaba una charla de una maestra de muchos años y decía que los currículos tienen kilómetros de extensión, pero milímetros de profundidad. Si, te enseñan un montón de cosas, pero en nada profundizas. Lo que pasa en casa es que tienen el tiempo y la libertad para profundizar en lo que les interesa.

Fundación Convivencia: ¿es decir que la educación en casa promueve la educación autodidacta?

Ana Paulina Maya: si los papás hacemos bien el acompañamiento, si no metemos mucho la cuchara y si no estamos queriendo controlar mucho, los niños van a darse cuenta, o van a crecer sabiendo que son capaces de aprender cualquier cosa. Ellos tienen la habilidad de aprender lo que les interesa, para buscarse las herramientas, para buscar las personas, para encontrar los caminos para llegar a ese conocimiento que ellos quieren adquirir.

Fundación Convivencia: a los padres les preocupa que sus hijos no se relacionen con otros niños ¿cómo se da ese aspecto social en la escuela en casa?

Ana Paulina Maya: esa es una preocupación universal en los papás y en la gente que nos rodea que no educa en casa. Creo que yo no tenía en mi léxico la palabra *socialización* hasta que empecé a educar en casa. Parece que todos los demás la tienen, porque tú le dices a alguien que educas en casa y la primera pregunta qué hacen es: ¿Cómo resuelves la socialización? Se tiene la idea de que el único lugar donde los niños están con otros niños es el colegio, tenemos la idea de que socialización es pasar muchas horas del día con muchos niños de su misma edad. Pero socialización es aprender a relacionarnos con las personas que nos rodean. Con colegio o sin colegio, estamos rodeados de seres humanos. Los niños que están en casa tienen papá, tienen mamá, hermanos, vecinos, primos. Ven gente en el taxi, en el bus, en el Transmilenio, en la tienda, en el banco. Los papás tienen una vida cotidiana que tiene que seguir sucediendo e integran a sus hijos a esa vida.

Dentro de esa relación con otros también está ir a una actividad en un parque, ir a la biblioteca, tomar una clase de música, estar en un equipo de futbol. Ahí hay otros niños y adultos. Además, como ahora hay más familias educando en casa, es más fácil que haya

actividades con otros niños educados en casa y son actividades básicamente de socialización. Nos vamos a un parque a que los niños jueguen y conozcan otros niños que también son educados en casa para que no se sientan raros. A veces pasa que un niño es el único del conjunto que no sale por la mañana al bus y dice: “mami, yo soy raro”. Sin embargo, cuando conocen a otros niños que son educados en casa dicen: “esto es buenísimo. Hay más gente que hace lo mismo que yo y que lo disfruta también”.

Yo creo que la socialización no es un problema. De hecho, si asumimos la socialización como aprender a relacionarnos con otros, los niños educados en casa por lo general desarrollan una socialización mucho más bonita y mucho más sana, sin prejuicios, sin esos esquemas que no están explícitos, pero existen dentro de los colegios donde hay jerarquías.

Hay una jerarquía que dice: tú no te metes con estos, pero sí con aquellos. Cuando tú ves reuniones de familias que se educan en casa, hay una mezcla de edades, hay niños de todas las edades y están todos con todos. Eso me parece bonito. Los grandes les ayudan a los pequeños de manera tranquila, se sientan a jugar con ellos, entre grandes también conversan. Cualquier niño de cualquier edad le habla a un adulto con tranquilidad y con confianza como un igual, sin miedo. Me parece que la socialización que se desarrolla por fuera del sistema, la de quien no está metido dentro de esas jerarquías, es mucho más sana y más real.

Fundación Convivencia: ¿cómo es el proceso de evaluación?

Ana Paulina Maya: hay una manera muy intuitiva de saber y evaluar lo que aprenden nuestros hijos y es conversar con ellos. Cuando tu estás con un niño y él te habla, te das cuenta de lo que sabe, de lo que aprende, de lo que le gusta. Le vas a oír a muchos papás decir: “no tengo ni idea de dónde aprendió eso. Yo no se lo enseñe, ¿de dónde lo sacó?” Una forma de darse cuenta cómo están aprendiendo es hablar con ellos. Considero que es la más auténtica y la más respetuosa. El aprendizaje es un proceso invisible que de pronto florece por un lado, a veces o por otro, pero mientras eso sucede surge esa necesidad de saber qué es lo que está pasando, lo que eso tiene que ver con saber si “lo estoy haciendo bien”. Hay familias que buscan al final de cada año que su hijo pueda presentar un examen que le certifique la aprobación del grado 3º, 4º. o 5º, existen muchas maneras de conseguirlo y creo que unas son más fáciles y otras son más complicadas.

Hay otro camino que es esperar hasta los 18 años. No preocuparse de nada durante todo ese tiempo; sino más bien gozar, disfrutar de verlos crecer, aprender y ser felices, y a los 18 años validar el bachillerato con el examen del ICFES.

Con eso se obtiene diploma de bachiller, un acta de grado, un puntaje de la prueba saber 11, y se entra a la universidad. Al final el objetivo real es poder entrar a una universidad.

Otras familias buscan el examen año a año. En Colombia existe el [decreto 2832 del 2005](#), el cual reglamenta las validaciones. El decreto determina que los establecimientos educativos que cumplan con los requisitos legales de funcionamiento y que en las pruebas de competencias SABER se encuentren ubicados por encima del promedio de la entidad territorial certificada o en el Examen de Estado se encuentren, como mínimo, en categoría alta, podrán efectuar, gratuitamente, la validación de estudios, por grados, mediante evaluaciones o actividades académicas, es decir que, quién no haya cursado uno o varios años podría acercarse a un colegio para hacer ese proceso de validación. A veces la gente va a la Secretaria de Educación, o aquí en Bogotá a las Direcciones Locales de Educación y dice: necesito que me asigne un colegio para certificar este año. Si preguntan por qué, respondes que el niño estudia en casa, pero quieres certificar el año y dependiendo del funcionario con el que te encuentres, te van a decir: “sí claro”. A otros, en cambio le responden “a usted qué le pasa está violando el derecho a la educación de sus hijos” y los padres se asustan. A veces es mejor acercarse directamente a los colegios, a algunas familias les ha funcionado ir a un colegio público o privado y hablar con el rector y explicar la situación, hay rectores que dicen que sí y otros que dicen no.

Fundación Convivencia ¿Existe una norma que permita la educación en casa?

Ana Paulina Maya: no, las leyes colombianas no la mencionan, ni para prohibirla y penalizarla, pero tampoco para permitirla, ni regularla. Estamos en un vacío legal. Para algunas personas esto es un problema, sienten que no están haciendo algo completamente legal y eso los angustia. Para otros es una maravilla porque pueden salirse del sistema, porque hay cosas del sistema que no los satisfacen. Yo estoy del lado de los que pensamos que estar en un vacío legal es un paraíso, porque realmente tenemos la libertad para poder hacer con nuestros hijos una educación distinta.

Fundación Convivencia ¿cómo fue tu experiencia personal en el proceso de validar la educación? Y ¿por qué la decisión de validarlo hasta el final del proceso?

Ana Paulina Maya: tomamos la a decisión de hacerlo sólo hasta el final porque no creo en los currículos y no creo en las evaluaciones del colegio. Que mis hijos presenten un examen cada año, no me dice nada de ellos. Para mí los exámenes de colegio difícilmente dicen algo de la persona, solo muestran cuanto es capaz de memorizar en ese momento.

Cuando mi hija mayor cumplió 17 años empezó a estudiar fotografía en una escuela que no le pidió ningún certificado. Se graduó de fotógrafa. Al cumplir los 19 dijo que quería entrar a la universidad. Se inscribió en el ICFES, se preparó por su cuenta, presentó el examen, pasó los mínimos para tener el bachillerato, tuvo un puntaje normal y entró a la universidad. Y eso fue porque ella lo pidió.

Mi segundo hijo también lo hizo a los 19 años, porque estábamos con el tema del servicio militar, que es complicado resolver cuando uno no lo hace a través de un colegio. Presentó el examen y validó el bachillerato. Esa fue su motivación en ese momento.

4 Editorial

5 Escuela de padres

9 La Educación familiar:
Conversación con Ruth Milena Páez

14 Sistema Líquido

17 Educar en casa asunto familiar

24 La autoridad y el consejo familiar

24

LA AUTORIDAD y EL CONSEJO

Alejandro González Ramírez

Docente e Investigador de la Fundación Convivencia – Centro de Investigación Educativa, Magister en filosofía de la Université Pierre Mendès France.

ragonzalezra@unal.edu.co

Resumen

En Familia, escuela y desarrollo humano Rutas de investigación educativa, libro publicado por la Universidad de la Salle en el año 2016, se recoge el artículo El Desarrollo volitivo: claves para la familia y la escuela en la toma de decisión profesional, que trata de la posibilidad de educar la voluntad para tomar la decisión de qué profesión ejercer en la vida adulta. El artículo no da ninguna clave de cómo educar la voluntad, pero su tema es propicio para reflexionar acerca del lugar que tiene la escuela y la familia en la toma de una decisión de esa índole

El lector de Aristóteles que leyese *El Desarrollo volitivo: claves para la familia y la escuela en la toma de decisión profesional*¹, artículo recogido en *Familia, escuela y desarrollo humano Rutas de investigación educativa*, libro publicado por la Universidad de la Salle en el año 2016 —del que estas líneas pretender ser, sin llegar a serlo cabalmente, una reseña— quedaría poco menos que perplejo. Bástenos para ilustrar nuestro punto la siguiente definición de voluntad dada por Rojas (1994) y citada por Forero, Lombana, y Solórzano (2016), autores del mencionado artículo: “La voluntad consiste, ante todo, en un acto intencional, de inclinarse o dirigirse hacia algo, y en él interviene un factor importante: la decisión” (p. 9) Decidir, actuar, y querer; tres cosas diferentes mezcladas equivocadamente en una sola cosa.

¹ Este artículo recoge los resultados de un trabajo de investigación cuyos sujetos de investigación fueron los estudiantes de décimo grado del Colegio Jorbalán ubicado en el municipio de Chía, Cundinamarca

Pero dejemos de lado, por ineptos, a los autores citados en el artículo; quedémonos con el asunto: la influencia que pueden tener la escuela y los padres en una decisión fundamental en la vida de un individuo: la escogencia de una profesión o de un oficio.

No siempre los jóvenes tuvieron la posibilidad de escoger aquello en que iban a ocuparse en su vida adulta: no lo hizo el adolescente nómada que en el paleolítico comía frutos que él mismo tomaba de los árboles, o el pescado que con su familia pescaba, o los animales que con ella cazaba; tampoco lo hizo, en la Edad Media, el adolescente hijo de un herrero, pues sabía que iba a ser uno; como tampoco lo hizo entonces el adolescente hijo de un prestamista judío, que iba a ser, con el tiempo él también, un prestamista judío. Hubo de pasar mucho tiempo para que los individuos, de manera más o menos general, pudieran plantearse esa pre-

Palabras Clave: Familia, profesión, libertad, voluntad, razón, Tomas de Aquino

gunta, hasta el punto de considerar el poder hacerlo como un derecho humano².

Una decisión humana cualquiera está precedida de un proceso en que la deliberación de la razón y el querer de la voluntad se entretajan sin que apenas puedan distinguirse. Con mucho más seso que los académicos citados por los autores, Jennifer, una adolescente colombiana citada también por ellos, define voluntad como “las ganas de querer hacer algo y exigirse por iniciativa propia” (Forero, Lombana, y Solórzano, 2016, p. 219). Para que la voluntad quiera algo, tiene la razón primero que mostrarle qué querer.

¿Y qué querer? Diógenes y Pirrón desesperaron de saber qué debe hacerse y qué no: inútil pensar, inútil orar, ¿cómo saber qué pedir a los dioses? ¿cómo saber qué está bien, qué está mal? Un poco más optimista, Aristóteles confiaba en que la razón, la prudencia —a pesar de las infinitas circunstancias que rodean la toma de una decisión y los incontables e imprevisibles efectos que siguen a la ejecución de un acto— podía guiar al hombre en su vida cotidiana, en la toma de decisiones de las que depende su vida. Mucho más optimista que el propio Aristóteles, Tomas de Aquino escribió que, aunque hay “una infinidad de circunstancias” que rodean la toma de

² Escoger profesión u oficio es un derecho humano consagrado en el [artículo 23](#) de la Declaración Universal de derechos humanos de 1948, y un derecho fundamental consagrado en el [artículo 26](#) de la Constitución Política de Colombia.

una decisión, y aun cuando “el infinito no puede ser comprendido por la razón, de la que la prudencia es parte” (Aquino, 1949, p. 101), la prudencia puede apañárselas para mostrar a la voluntad el bien, el objeto que ha de querer, y persuadirla de quererlo (Aquino, 1949).

¿Con base en qué criterios escoge la prudencia el objeto que ha de querer la voluntad? Con base en las reglas de conducta que el hombre elabora a partir de la experiencia —que es una “multitud de recuerdos” — y que le permiten “reconocer las contingencias que siguen a ciertas acciones humanas” (Aquino, 1949, p. 100)

¿Y qué experiencia tiene un adolescente? Podría decirse que los adolescentes no tienen la suficiente experiencia para tomar una decisión sobre qué profesión u oficio escoger para su vida adulta. ¡Y hoy son tantas las posibilidades! el hijo de un herrero—que aún los hay—, puede querer ser diseñador de modas, astronauta, abogado, economista, director de cine, publicista, docente; puede querer ser, incluso, herrero; pero... ¿Cuál de todas esas profesiones le traerá un mejor futuro? ¿Cuál le traerá felicidad? ¿Cuál le traerá dinero? ¿Cuál las dos cosas si tal cosa es posible? ¿Cuál se aviene mejor con su personalidad, con sus cualidades?

Y si la razón vacila y la voluntad no sabe qué querer, ¿qué hacer? Ante la incertidumbre, es humano pedir consejo. Escribió Santo Tomas que, en lo que toca a la contingencia de las acciones humanas, es imposible para un solo individuo conocer las numerosas circunstancias y condiciones que han de tenerse en cuenta al momen-

to de tomar una decisión, “mas no lo es para muchos individuos, a quienes es mucho más probable que tales circunstancias les sean conocidas, ya que uno puede saber lo que otro no sabe” (Aquino, 1962, p. 204). Y, sin embargo, incluso los más viejos, con toda la experiencia que tienen, no las tienen todas consigo a la hora de tomar una decisión, ya que, en los asuntos de la prudencia, “nadie se basta a sí mismo” (Aquino, 1949).

Es justo ante la incertidumbre sobre las consecuencias que puede tener una decisión tan importante como la de escoger una profesión u oficio, que asoma la autoridad de los padres y de la escuela, instituciones que reproducen normas y expectativas sociales de todo tipo, dictadas por los sistemas económico y político, por la moral, por la religión y por la costumbre, y las transmiten muchas veces en forma de consejo. Los estudiantes de décimo grado del Colegio Jorbalán, sujetos de estudio de la investigación de la cual es fruto *El Desarrollo volitivo: claves para la familia y la escuela en la toma de decisión profesional*, artículo que reseñamos, afirmaron al ser entrevistados que la familia y la escuela pueden llegar a constreñir su libertad de escoger profesión u oficio, que la “libertad en las decisiones no existe frente a los padres”, que los padres tienden a imponerles sus sueños, forzándolos a hacer “lo que ellos no lograron”, considerando saber “siempre qué es lo más conveniente para ellos sin tener en cuenta sus gustos ni sus opiniones” (Forero, Lombana, y Solórzano, 2016, p. 227).

El temor reverencial que tienen los hijos a sus padres hace que teman contradecirles, y que repriman sus deseos (Forero, Lombana,

y Solórzano, 2016) Ante la incertidumbre, los padres actúan algunas veces como sucedáneos de la inexperta razón de los adolescentes, que no atina a mostrar un objeto a la voluntad: una profesión, una carrera. Algunas veces los padres pretenden solucionar el problema de la incertidumbre haciendo lo que la prudencia de los adolescentes no logra hacer: mostrar un objeto de deseo a su voluntad; pero, al no poder persuadirla de quererlo, deben forzarla a ello. La autoridad de los padres se disfraza de consejo, de razón. El fallecido ensayista Rafael Sánchez Ferlosio, [refiriéndose a la influencia que podían tener los padres en la decisión de una adolescente acerca de abortar o no, escribió](#): “La autoridad y la influencia raramente están bien delimitadas; en la relación de los padres con los hijos más bien parece que se superponen en un mismo plano, como en un palimpsesto” (Sánchez, 2009). De esta suerte en la deliberación —que es una acción individual— se entromete la autoridad, y no cualquier autoridad: los padres disfrazados de la Razón. Escribió don [Miguel de Unamuno](#)

Hay un aforismo terrible, y es aquel que dice: “Contra un padre no hay razón”. Sí; puede haber razón contra un padre. Contra lo que no hay razón es contra la verdad. La verdad está por encima de los padres y por encima de la Patria. (Unamuno, 2003).

¿Cómo puede sustraerse un adolescente al influjo autoritario de la familia y la escuela al momento de decidir qué hará en su futuro? ¿cómo superar la irresolución al mismo tiempo que se vence a la autoridad? Hay que liberar la voluntad de la razón y del consejo, hay que

renunciar a que la razón escoja lo que no puede escoger y dejar que la voluntad quiera lo que quiere. Renunciar a los datos de la experiencia que nunca bastan, y al consejo de los demás, que saben tanto como nosotros: nada. Escoger profesión u oficio es un asunto que, en nuestro tiempo, debe resolver la voluntad de cada adolescente. Si la razón no puede gobernar, la voluntad debe ser reina.

Tomada la decisión, y si esta es contraria, ya sea a los deseos frustrados de los padres, ya sea a las expectativas sociales que reproducen la familia y la escuela, el adolescente puede seguir el consejo que, en su película *Anything Else*, Woody Allen da a un joven cómico que enfrenta una encrucijada vital:

En la vida siempre habrá gente que te dirá qué debes hacer en la vida, gente que pretenderá saber qué debes y qué no debes hacer: no discutas con ellos, di "Si, ¡qué gran idea! Y haz lo que quieras (Allen, 2003)

Referencias

Allen, W. (Dirección). (2003). *Anything else* [Película].

Aquino, T. (1949). *Somme Théologique. La prudence*. Paris: Desclée & Cie.

Aquino, T. (1962). *Somme Théologique. Les Actes Humains*. T. 1. Paria: Desclée & Cie, .

Forero, D., Lombana, E., & Solórzano, J. (2016). El Desarrollo volitivo: claves para la familia y la escuela en la toma de decisión profesional. En J. Meza, & R. Páez, *Familia, escuela y desarrollo humano Rutas de investigación educativa publicado* (págs. 217-234). Universidad de la Salle: Editorial Kimpres S.A.S.

Sánchez, R. (10 de junio de 2009). Influencia y autoridad. *El país*.

Unamuno, M. d. (26 de abril de 2003). *La patria y el ejército*. Obtenido de www.rebelion.org: <https://www.rebelion.org/hemeroteca/spain/250403unamuno.htm>

Más información en

 @FUNDACIÓNCONVIVENCIA
 @FCONVIVENCIA
 5305934 / 35 - 3504914431
 CARRERA 16 A NO 78-65
 COMUNICACIONES@FUNDACIONCONVIVENCIA.ORG
 WWW.FUNDACIONCONVIVENCIA.ORG

Reconocer la singularidad de cada uno mediante el dialogo.

Identificar la forma de aprendizaje de cada uno con ejercicios prácticos o en situación.

Concertar las secuencias pedagógicas apropiadas.

Trabajar colaborativamente el desarrollo de las secuencias pedagógicas.

Reflexionar y evaluar el proceso.

